

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 9

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 994 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-sentyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Innovatsion siyosatni amalga oshirish yo'nalishlari.....	16
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Tijorat banklari kredit portfelini boshqarishning bozor mexanizmlari va ularni joriy etishdagi muammolar	21
Yusupov Shoxzod Maxmatmurodovich	
Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish davrlari ekonometrik modelini yaratish masalalari.....	24
Abdullayev Farxod Ozodovich	
Marketing yondashuvi asosida Sirdaryo viloyatining investitsion salohiyatini baholash usullari.....	35
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Bevosita soliqlar ma'muriyatchiligi.....	41
Idirisov Alisher Otajonovich	
Soliq nazorati va transfert narxni belgilashda soliq nazoratini tashkil etishning xorij tajribalari.....	46
Abdiev Jaxongir Ibragimovich	
Soliq siyosati va strategiyasining ilmiy-nazariy tahlili.....	53
Djumaniyazov Marks Quranbaevich	
Pestel tahlili – muvaffaqiyatli investitsiya qarorlarini qabul qilish asosi	60
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan biznes loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	67
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
The significance, problems and solutions of the green economy in the New Uzbekistan economy.....	74
Sattorova Mehriniso, Ibragimova Gulchehra Tohirovna	
O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni soliqqa tortishning joriy qilinishi va rivojlanish tendensiyasi	79
Otamuradov Nuriddin Najmiddinovich	
Korporativ boshqaruvni innovasion rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari	87
Xalmuradov Elmurod Dilmuradovich	
Международный опыт стимулирования инновационной деятельности.....	93
Абдиуалиева Гулзада Азатовна	
How does foreign direct investment promote economic growth?	98
O'tkirova Bonu Azamat kizi	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning konseptual asoslari va ular evolyutsiyasi.....	102
Umarov Abduvaxob Tursunovich	
Technological Innovations of Electronic Payment Systems.....	107
Mirkomil Boboyorov Murodullaevich	
Ta'lim xizmatlari sohasida davlat-xususiy sherikligining rivojlanishida xorij tajribasining o'rni va ahamiyati.....	115
Imomov Xolmurod Norqul o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiya va xorijiy kreditlar jalb qilish samaradorligi tahlili	119
Maksudov Abdumalik Xodievich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar (ishlar, xizmatlar) xarid qilishni takomillashtirish	124
G'ofurov Temur Baxrom o'g'li	

Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatini rivojlanish holati va uning dolzarbligi	129
Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li	
Turizmda innovatsiyalarni qo'llash imkoniyatlari.....	133
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Davlat budjetining solikli daromadlari tahlili	139
Abduraimova Nigora Radjabovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon	143
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
O'zbekiston sanoat korxonalarida xom ashyo resurslaridan samarali foydalanishning hozirgi holati, muammolari va mintaqaviy xususiyatlari (qashqadaryo viloyati misolida).....	151
Ochilov Akram Odilovich, Xazratov Sarvar Ibragimovich	
Состояние туристической инфраструктуры Ташкентской области.....	156
Гаппарова Майрамхон Зафар кизи	
Sanoatlashuvning ekologik ta'siri va "yashil" iqtisodiyotga o'tishning asoslari	161
Nosir Maxmudov, Lola Azimova	
Iqtisodiyotni raqamlashtirishda sinergetik ta'sirning nazariy asoslari	167
Maxmudova Zoxida Maqsudali qizi, Normurodov Xusan	
Davlat budjeti xarajatlaridansamarali foydalanishni takomillashtirish.....	173
Sherxon Tuychiyev	
Savdo korxonalarida ta'minot zanjirining asosiy bosqichlari va muammolari.....	177
Ergashev Jahongir Baxodirovich	
Kichik biznes subyektlarining innovatsion loyihalarni moliyalashtirish yo'llari	180
Ergashev Firuz Baxodirovich, Ishturdiev Hasan Abdigapparovich	
Budjet tashkilotlarida qurilish-ta'mirlash xarajatlari hisobining asoslari.....	184
Azizova Zilola Lochin qizi	
Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	191
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Suv ekologiyasining asosiy yo'nalishi va uning fandagi o'rni.....	200
Musayeva Muqaddas Abdurashid qizi	
Анализ прибыли агропромышленности	204
Гафурова Азизахон Фатиховна	
Systematic analysis of briquette mass pressing equipment approach	209
Kobilov Khasan Khalilovich, Sharipova Nazira Rakhmatilloevna	
An Econometric Assessment of the Effects of Fintech on Economic Growth in Developed Countries	213
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
Raqamli iqtisodiyot rivojida korporativ boshqaruv faoliyatining roli	216
Muxitdinov Ulug'bek Diyarovich	
Значение промышленной сети в развитии деятельности предприятий малого бизнеса.....	221
Кодиров Жавлонбек Нематуллаевич	
Tadbirkorlik kambag'allikni qisqartirishning asosiy yo'nalishi.....	225
Xolmirzayev Abdulxamid Xapizovich	
Kichik biznes subyektlarida mahsulot ishlab chiqarishda innovatsiyani joriy etish masalalari.....	230
Mirzayev Kobil Nosirjonovich	
Investisiya faoliyatini moliyalashtirish manbalarini rivojlantirish mexanizmlari.....	236
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Innovasion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida sifat menejmentini joriy etishning nazariy-uslubiy masalalari.....	242
Zarina Ashurova	
Social media marketing strategies for small businesses.....	247
Mannonov Shahzod Istam ugli	
Xalqaro shartnomalar qoidalarini qo'llashning xalqaro va milliy uslubiy tamoyillarining o'zaro ta'siri.....	250
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Neft-gaz, yoqilg'i energetika sanoati sohasidagi yirik soliq to'lovchilarda soliq nazoratini samarali tashkil etish va takomillashtirish masalalari	258
Abdullaev Shuxrat Sultanbaevich	
Суть и значимость инновационных технологий в региональном управлении.....	266
Муминов Фазлиддин Хусниддин угли	
SWOT-анализ использования социальных сетей в туристической индустрии узбекистана.....	279
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Germaniya tajribasidan foydalanish orqali o'zbekistonda turizm sohasidagi kadrlar salohiyatini rivojlantirish masalalari	287
Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi, Ochilov Akram Odilovich	
Blockchain texnologiyasining bank operatsiyalari xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	291
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
Tijorat banklarini reytingini aniqlashda bankometr modelidan foydalanish yo'llari.....	294
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Значение business city как инфраструктурного объекта	303
Солиева Умида Алишер кизи	
The potential for the development of wage labor as a factor	308
Usmanov Ilkhom Achilovich	
Ways to improve the organizational and economic mechanism of business tourism in Uzbekistan.....	312
Musayeva Shoirazimovna, Usmanova Dilfuza Ilkhomovna	
Kichik biznes subyektlarining faoliyatini baholashning metodologik asoslari	318
Mavrulov Ravshan Ne'matjonovich	
Kichik korxonalarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanish.....	324
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Mamlakatimizda intensiv baliqchilikni rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	328
Mamatqulov Nurbek O'razali o'g'li	
Уменьшение выбросов парниковых газов и переход к возобновляемым источникам энергии	331
Р.Т. Шомуродов, И.И. Бахадиров, Р.Т. Умаров, И.Ш. Жамолитдинова	
Ipoteka bozorida investision muhitni yaxshilash yo'llari.....	341
Abdullaev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Muammoli kreditlar: yechimlari va istiqbollari.....	346
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarish va ta'sirini baholash uslubiyati.....	351
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Zamonaviy sharoitda PR (jamoatchilik bilan aloqalar)ning mazmuni va ahamiyati.....	356
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
O'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o'ziga xos xususiyatlari	361
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	

Rahbar kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish ko'nikmalarini takomillashtirish 366 Shadiyev Sherzod Fayzullayevich	366
Improvement of marketing communication strategies in chemical industry enterprises 375 Muminova Dildora Dilshadovna	375
Mikromoliya tashkilotlarida islom moliyaviy instrumentlarini joriy etishni takomillashtirish 380 Axmedova O'g'ilshod Musurmonqul qizi	380
Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflashning nazariy jihatlarini 384 Qodirova Nafisa Ilhomovna	384
Importance-performance analysis as a useful tool for marketing audit processes of HEIs in Uzbekistan 388 Nurillo Umarchonov	388
Тенденции энергетики будущего: шаги в новую фазу 396 Абдураимова Нигора Раджабовна	396
Chet mamlakatlar pensiya tizimining o'ziga xos xususiyatlari 405 Tursunov Zohidxo'ja Orifovich	405
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklar faoliyatini statistik tadqiq etish xususiyatlari 412 Kutliyev Dilshod Orifovich	412
O'zbekistonda suv tanqisligining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishgata'siri 419 Maxmudov Nosir Maxmudovich, Alimova Guzal Alisherovna	419
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning kelajak istiqbollari 424 Egamberdiyev Humoyun	424
Tarmoqni modernizatsiyalash sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va jadal rivojlantirish istiqbollari 428 Ibragimov G'anijon G'ayratovich	428
To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishning holati hamda rivojlanish istiqbollari (namangan viloyati misolida) 433 Jo'raboieva Shohida Kamoliddin qizi	433
Kichik korxonalarini rivojlantirishdagi muammolari va ularning yechimlari 439 Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li, Ergasheva Nigora Abdigapparovna	439
Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi 422 Xaydarova Charos Nizomiddin qizi	422
Namangan viloyati kichik biznes subyektlari faoliyatida real investitsiyalarning samaradorligini ekonometrik baholash 448 E.S.Jurayev	448
Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida) 454 Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi, Qurbonova Shahnoza Yuldashbayevna	454
Fiskal avtomatik stabilizatorlarning iqtisodiyotga ta'siri 462 Madaminova Maftuna	462
"Yoshlar daftari"ning yuritish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari 467 Turaeva Laylo Toshpulotovna	467
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga sarmoya kiritishning hozirgi holati va istiqbollari: barqaror rivojlanish sari 470 Malikov Nu'monjon Kamalovich	470
Korxonalarda innovatsion funksiyalardan samarali foydalanish yo'llari 474 Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	474
Davlat banklarining rivojlanish vektori – aholini tadbirkorlikka jalb qilish va mikroloyihalarni moliyalashtirish (biznesni rivojlantirish banki misolida) 479 Radjabov Abdullaziz Atoevich	479

Moliyaviy qarorlar qabul qilishda korporativ axborotlarning muhimligi	483
Radjabova Dildora Atoevna	
Bank sohasida “Risklarni boshqarish” tushunchasining nazariy asoslari va uning xizmatlar samaradorligiga ta’siri	486
Saidov Jasurbek Latipbaevich	
O‘zbekistonda qo‘shilgan qiymat solig‘ining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	498
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
Foydali qazilmalarning nazorat ishlarini tashkil etgan xolda soliq bazasini kengaytirish yo‘llari	505
Abduraxmanov Karomat Erkinovich	
Ichki audit xizmatini tashkil etish va uning samaradorlikka ta’sirini baholash	511
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Djalilova Malika Shuxratovna	
O‘zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (mhxs)ga o‘tish bosqichlari va uning tadrijiy rivojlanishi	516
Mirzaxidov Abdugafir Yuldashevich	
Korporativ ijtimoiy mas’uliyat va uning jamiyatga kirib kelishi	522
Raxmatov Ziyodullo Nosirovich, Odilov Ahmadjon Komiljon o‘g‘li	
O‘zbekistonda 2025-yil soliq-budjet siyosati konsepsiyasiga soliq ma’urchiligini takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar.....	526
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Inson kapitaliga investisiyalarni jalb qilish ahamiyati	533
Sa’dullaev Oybek Turdiali o‘g‘li, Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o‘g‘li	
Роль фискальной и монетарной политики в обеспечении макроэкономической стабильности узбекистана	536
Салахиддинова Муштарий Абдумуминовна	
Strategic framework for the advancement of student tourism development	540
Akhrorova Nilufar Uktamovna	
Econometric modeling of calculation of gross domestic product and cost methods.....	546
Matkarimova Intizor Atabayevna	
Loyihalarni moliyalashtirishda bank investitsion faoliyatini takomillashtirish.....	552
Xolbozorov Muzrof Yusup o‘g‘li	
O‘zbekistonda barqaror turizmning iqtisodiy o‘sishga ta’siri	557
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi, Asadova Nigora Mehridin qizi	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta’minlashning nazariy asoslari	561
Xusanov Qaxramon Nishonovich	
Mintaqalar barqaror rivojlanishining iqtisodiy-ekologik jihatlari	567
Shodmonov Ruslan G‘olib o‘g‘li, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishga mo‘ljallangan nazoratning yangi vazifalari	572
Toshpulatov Farrux Baxtiyorovich	
O‘zbekistonda yashil moliyalash holati: Yashil obligatsiyalar chiqarish uchun imkoniyatlar va to‘siqlar	579
Fayzieva Dilsuz Baxodirovna, Achilov Ozod Chorievich	
Fond bozori orqali investitsion faoliyatni moliyalashtirishni metodologik asoslari.....	585
Xalikov Ulug‘bek Rustamovich	
Yashil iqtisodiyotning respublika ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlariga ta’siri.....	590
Muxammadiev Zarrux Umarovich	
Budjet tashkilotlarning xarajatlar smetalari va shtat jadvallarini tuzish hamda tasdiqlash	595
Abdurasulov Sardor To‘liqin o‘g‘li	

Improving the funding of business operations for local enterprises in the Republic of Uzbekistan through the issuance of financial securities via the Tashkent Stock Exchange	601
Abduganiev Abdulaziz	
Korxonalarining innovatsion faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'sir darajasini baholash usullari	606
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sporchilarning ijtimoiy-psixologik reabilitatsiyasi	611
Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Сущность, содержание и значение категории "цифровая экономика"	614
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Bank filiallari samaradorligini baholashning nazariy va uslubiy asoslari	617
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Mini-futbol bo'yicha o'quv jarayoni va talabalar jamoasini tashkil etishning muammoli masalalari	625
Davranov.E.O	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni takomillashtirish yo'llari	629
Sherov Alisher Bakberganovich	
Gastronomik turizmni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	634
O.M.Ro'zibayev	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig'idan foydalanish	638
Zarif Oripovich Axrorov	
Yoshlar bandligini ta'minlashda ularning tadbirkorligini rivojlantirish uchun berilgan imtiyozlar ta'siri tahlili	644
Turaeva Laylo Toshpulotovna	
MHXS asosida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlash bilan bog'liq muammolar	648
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida rentabellikni oshirish imkoniyatlari	653
Jasur Berdiyev	
Transport-logistika xizmatlari samardorligini aniqlashning xorij tajribasi va uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	656
Nargiza Eshqobilova	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	661
Buxoro davlat universiteti	
Bank moliyaviy aktivlari – iqtisodiyotning tomiri sifatida	667
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Issiqlik energetikasi sanoati korxonalarida energiya manbalaridan foydalanishning xalqaro tajribalarini joriy etish yo'llari.....	671
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	677
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Raqamlashtirish sharoitida aloqa xizmatlarining rivojlanish tendensiyasi	681
Allayorov Hamdam Iris o'g'li	
To'qimachilik mahsulotlarini xalqaro sifat standartlari asosida yevropa ittifoqiga eksport qilish imkoniyatlari	686
Raximova Moxigul Isroiljanovna	
Sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	691
Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	

Mintaqa sanoat korxonalarida iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar tahlili	695
Zafar Mirzayev	
Kichik biznes subyektlarida elektron tijorat va internet marketing faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	701
M.Yuzbayeva	
Banklarda valyuta operasialari auditi.....	706
Ergasheva M., Ibragimov A.	
Korxonada boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi: mazmuni, shakllantirish talablari va omillari.....	712
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Oliy ta'limda davlat xaridlarini optimallashtirish: inson, jarayon va texnologiyaning ahamiyati.....	716
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Mamlakat hududlarida bozor muvozanatini ta'minlashda bank kreditining zarurligi va ahamiyati	720
Bo'ribayev Erkinjon Narbay o'g'li	
Анализ процесса совершенствования управленческих компетенций государственных гражданских служащих: вызовы, стратегические реформы и международный опыт.....	724
Сарвар Саидов Хайруллоевич	
O'zbekistonda migratsiya jarayonlarining xususiyatlari	731
Azamatova Gulmira Bayirbekovna	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSH) loyihalari: umumiy nuqtai nazar va moliyalashtirishda risklarni taqsimlashning ahamiyati.....	735
Pulatov Dilshod Xakberdiyevich, Mamataliyev G'ayrat Chori o'g'li, Raimjanova Madina Asrorovna, Jumayeva Guljahon Xolmamat qizi	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar sug'urta tizimi tajribasi.....	739
Lolashev Otabek Akmal o'g'li, Nomozova Qumri Isoevna	
Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish: muammolar va yechimlar	744
Elmurodov Farhod Ismatilloevich, Elmurodov Jamshid Asatillayevich	
O'zbekiston iqtisodiy faoliyatida investitsiyalarning zarur darajasi va tuzilmasini ta'minlash ustuvorligi	748
Hakimov Azizjon Abdullayevich	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	753
Ergashev Samariddin Saidali o'g'li	
Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash: tahlil va yondashuvlar	757
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari va muammolari.....	761
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Soliq-bojxona imtiyozlarining samaradorligini baholash tartibini joriy qilish masalalari.....	768
Usmonov Kaxramonjon Akbaralievich	
Взаимосвязь развития внешней торговли и зеленой экономики в Узбекистане	776
Номозали Хайдаров	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	780
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida moliyaviy natijalar hisobi va auditi jarayonlari.....	792
Bekchanov Faxriddin Atabekovich	
Yashil Iqtisodiyotda Investitsiyalarning strategik roli va ularning barqaror rivojlanishga ta'siri.....	792
Anarkulov Azizjon Davlatkulovich	

Ziyorat turizmini rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning ilmiy-metodologik asoslari.....	797
Qodirova Xolida Salimovna	
Yaqin yillarda soliq tizimida amalga oshirilgan islohotlar va ularning samaradorligi tahlili.....	801
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati.....	809
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Mintaqada tarkibiy o'zgarishlarni iqtisodiy asoslari: xorij modeli.....	814
Egamberdiev Komron	
Barqaror turizmni samarali rivojlantirishda tabiiy va madaniy merosni muhofaza qilish va innovatsion vositalarning ilmiy asoslari.....	819
N.Sh. Mansurova	
Doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarning mahsulot tannarxiga ta'sirini tahlili.....	827
Xamidova S.Y.	
Attraction of foreign investments and to find the best mechanism to allocate foreign investments to different types of field in uzbekistan.....	834
Pirmatova Farangiz Ma'rufjonovna	
Globalizatsiya va turizmga transmilliy korporatsiyalarning roli: xalqaro mehmonxona tarmoqlari va gats doirasidagi iqtisodiy ta'sirlar.....	840
Ahmadjon Taniev	
Ресурсосбережение как ключевой фактор для достижения устойчивого экономического роста в современном мире.....	846
Ибрагимов Захид Тахирович	
O'zbekistonda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilishini takomillashtirishda kichik biznes korxonalarining tarmoqlar bo'yicha ixtisoslashuvini kuchaytirish imkoniyatlari.....	852
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Yashil moliya tushunchasi, yashil moliyalashtirish dastaklari va usullari.....	859
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	863
Ibodullaeva Ma'rifat To'liq qizi	
Aholini ro'yxatga olish jarayonida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi.....	868
Annazarova Barno Rustamovna	
Factors for ensuring the sustainable growth of human capital.....	873
Baxtiyorova Dildora	
Enhancing human development: public investments in human capital, poverty reduction, and social resilience in Uzbekistan.....	878
Muhammad Eid Balbaa	
SOCIAL MEDIA MARKETING: tarmoqlarda brend imijini yaratish va mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash.....	884
Egamberdiyev Muzaffar	
Kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	888
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Основные школы экологии в современный период.....	893
Сеитова Лейли Пулатовна	
Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishni takomillashtirish.....	898
Djumanov Saitmurod Alibekovich	
O'zaro assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion qo'zg'alish texnikasini taktik qo'llash.....	903
A.T.Tangriyev	

Sanoat tarmog'ida investitsiya samaradorligini baholash usullari va ularni qo'llash mexanizmlari.....	908
Hojiqulova Feruza Dona qizi	
Investitsiya loyihalari samaradorligini baholash va monitoringini tashkil etish.....	916
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tijorat banklari barqarorligi reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	925
N.Q. Xolov	
Geni o'zgartirilgan kartoshka navlarini kuz oyida ekish texnologiyasi va uning amaliy ahamiyati.....	930
Merganov Avazxon Turgunovich, Xamraeva Nafisa Tirkashevna	
Малый бизнес как фактор повышения уровня занятости и доходов населения региона.....	933
Умирзокова Мухаббат Исмаджон кизи	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini oshirishda moliyaviy nazorat va iqtisodiy tahlil.....	937
Nasurova Kamolaxon Ravshanovna	
Mehmonxonalarda ovqatlantirish xizmatlarining zamonaviy holati: tahlil va muammolar.....	942
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
Sanoat korxonalarining resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlarini joriy etish orqali iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	947
Azizov Abdulla Abdisalomovich	
O'zbekistonning turistik hududlarida avtobus va maxsus transport xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	953
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Budjet tizimiga jismoniy shaxslardan olinadigan soliq tushumlarini prognoz qilishni baholash modellari tahlili.....	958
Babayev Shavkat Bayramovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ekonometrik modellashtirish xorij tajribasining ahamiyati.....	964
N.N.Ibragimov	
Hududlar daromad salohiyatini oshirishda soliq siyosatining o'rni.....	968
Qobulov Xotamjon Abdukarimovich	
Aksionerlik jamiyatlari moliyaviy nazoratni o'tkazish masalalari.....	974
Hakimov Nodir Nazarovich	
Methodological issues of the implementation of state financial control.....	978
Khakimov Nadir Nazarovich	
Soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirishda ma'lumotlar integratsiyasi muammolari va ularning samaradorlikka ta'siri.....	984
Xatamov Alisher Farxadovich	
Soliq imtiyozlari asosida korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish.....	989
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	

SOLIQ IMTIYOZLARI ASOSIDA KORXONALAR FAOLIYATINI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abduraimova Nigora Abdugapparovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida soliq siyosati korxonalar faoliyatini rag‘batlantirishning muhim instrumentlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada soliq imtiyozlari asosida korxonalar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda soliq imtiyozlarining iqtisodiy mohiyati, ularning investitsion faollik, ishlab chiqarish hajmi va eksport salohiyatiga ta‘siri ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, soliq imtiyozlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar va mexanizmlar tahlil qilingan hamda ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: soliq imtiyozlari, korxonalar faoliyati, investitsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, rag‘batlantirish mexanizmlari, soliq siyosati, eksport, innovatsiya.

Abstract: In the context of modern economic development, tax policy serves as an important instrument for stimulating business activity. This article examines the improvement of mechanisms for supporting enterprise activities based on tax incentives. The study explores the economic essence of tax incentives and analyzes their impact on investment activity, production volume, and export potential. In addition, modern approaches to increasing the effectiveness of tax incentives are evaluated, and scientifically grounded recommendations for their improvement are proposed.

Key words: tax incentives, enterprise activity, investments, economic efficiency, incentive mechanisms, tax policy, export, innovation.

Аннотация: В условиях современной экономики налоговая политика выступает важным инструментом стимулирования деятельности предприятий. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов поддержки деятельности предприятий на основе налоговых льгот. В исследовании раскрывается экономическая сущность налоговых льгот, а также их влияние на инвестиционную активность, объемы производства и экспортный потенциал. Кроме того, проанализированы современные подходы к повышению эффективности налоговых льгот и разработаны научно обоснованные рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: налоговые льготы, деятельность предприятий, инвестиции, экономическая эффективность, механизмы стимулирования, налоговая политика, экспорт, инновации.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faoliyatini barqaror rivojlantirish va ularning raqobatbardoshligini oshirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, globallashuv jarayonlari jadallashib borayotgan, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar keng joriy etilayotgan hozirgi davrda xo‘jalik yurituvchi subyektlarni qo‘llab-quvvatlashning samarali instrumentlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, soliq imtiyozlari korxonalar faoliyatini rag‘batlantirish, investitsion faollikni oshirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirishda muhim iqtisodiy vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Soliq imtiyozlari orqali korxonalarning moliyaviy yukini kamaytirish, ularning erkin mablag‘larini ko‘paytirish va ushbu resurslarni ishlab chiqarishni kengaytirish, texnologik yangilanish hamda eksport salohiyatini oshirishga yo‘naltirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa, o‘z navbatida, milliy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni jadallashtirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va hududiy rivojlanish darajasini muvozanatlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliq imtiyozlari innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda iqtisodiyotda yuqori qo‘shilgan qiymat ulushini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, zamonaviy iqtisodiy sharoitda soliq imtiyozlaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish orqali korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, ularning

moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va investitsion jozibadorligini kuchaytirish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida raqamli transformatsiya jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir paytda, soliq imtiyozlarini maqsadli va samarali qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Shu bois, ushbu ilmiy maqolada soliq imtiyozlari asosida korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ijobiy nuqtayi nazardan yoritilib, ularning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'rni hamda istiqbollari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq imtiyozlari iqtisodiyotni tartibga solishning muhim vositasi sifatida ko'plab olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Xususan, J.E. Stiglitz davlat sektorining iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilar ekan, soliq siyosatini iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashning asosiy instrumentlaridan biri sifatida baholaydi. Uning ta'kidlashicha, soliq imtiyozlari to'g'ri yo'naltirilganda resurslarning samarali taqsimlanishiga xizmat qiladi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi [1]. Shu bilan birga, H. Rosen va T. Gayer soliq imtiyozlarini fiskal siyosatning muhim elementi sifatida ko'rib, ularning korxonalar xulq-atvoriga bevosita ta'sir qilishini asoslab beradi. Ularning fikricha, soliq yengilliklari investitsion qarorlar va ishlab chiqarish hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [2].

Rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq siyosati va imtiyozlarning o'rni V. Tanzi va H. Zee tomonidan alohida tadqiq etilgan. Ular soliq imtiyozlari iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishda muhim vosita ekanini ta'kidlab, ayniqsa investitsiyalarni jalb qilishda ularning ahamiyatini asoslab beradi [3]. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) tadqiqotlarida ham soliq imtiyozlari rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsion muhitni yaxshilashda muhim rol o'ynashi qayd etiladi. Shu bilan birga, imtiyozlarni samarali boshqarish zarurligi va ularning natijadorligini baholash tizimini joriy etish muhimligi alohida ta'kidlanadi [4].

OECD tadqiqotlarida soliq imtiyozlarining global iqtisodiy muhitdagi o'rni keng yoritilgan bo'lib, ayniqsa korporativ soliq tizimi doirasida ularning samaradorligi va chegaralari tahlil qilinadi. Ushbu tashkilot tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar soliq imtiyozlari investitsiyalarni rag'batlantirishda muhim vosita ekanini ko'rsatadi, biroq ularning haddan tashqari keng qo'llanilishi soliq bazasining qisqarishiga olib kelishi mumkinligi ham qayd etiladi [5]. Shuningdek, maqsadli investitsion soliq imtiyozlarini baholashga oid tadqiqotlarda ularning real samaradorligi korxonalar tomonidan qabul qilinadigan qarorlar bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlanadi [6].

IMF, OECD, Jahon banki va BMT tomonidan tayyorlangan qo'shma tadqiqotlarda soliq imtiyozlaridan samarali foydalanish mexanizmlari keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda imtiyozlar iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi vosita sifatida baholansa-da, ularni aniq maqsadli yo'naltirish va monitoring qilish zarurligi alohida ko'rsatib o'tiladi [7]. E. Zolt soliq imtiyozlarini fiskal barqarorlik nuqtayi nazaridan tahlil qilib, ularning soliq bazasiga ta'sirini chuqur o'rganadi va muvozanatli yondashuv zarurligini asoslab beradi [8].

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. S. Demidova o'z tadqiqotida soliq imtiyozlarining ko'lamini va samaradorligini tahlil qilib, ularning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini empirik jihatdan asoslab beradi [9]. W. Easterly esa iqtisodiy o'sishning murakkabligini ta'kidlab, soliq siyosati, jumladan imtiyozlar, rivojlanish jarayonida muhim, ammo yagona omil emasligini ko'rsatadi [10]. C. Slattery va O. Zidar tadqiqotlarida hududiy darajadagi soliq imtiyozlari korxonalar joylashuvi va investitsiya qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda tahlil qilingan [11].

Mahalliy va zamonaviy tadqiqotlarda ham soliq imtiyozlarining investitsiyaga ta'siri keng o'rganilmoqda. Jumladan, M. Qarshiyeva o'z ishida soliq imtiyozlarining investitsion faollikka ijobiy ta'sirini ko'rsatib, ularning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini asoslab beradi [12].

Umuman olganda, ko'rib chiqilgan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlari korxonalar faoliyatini rag'batlantirishning muhim iqtisodiy instrumenti hisoblanadi. Ular investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalarni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliq imtiyozlarining samaradorligi ularni maqsadli qo'llash, monitoring qilish va iqtisodiy natijalar bilan uzviy bog'lash darajasiga bevosita bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalar asosida shakllantirildi. Birlamchi ma'lumotlar korxonalar faoliyatiga doir statistik ko'rsatkichlar, so'rovnomalar va ekspert baholari orqali yig'ildi. Ikkilamchi ma'lumotlar esa milliy statistika bazalari, rasmiy hisobotlar, xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari hamda ilmiy adabiyotlar tahlili asosida olindi. Olingan ma'lumotlar dastlab tizimlashtirilib, ularning ishonchiligi va solishtiriluvchanligi tekshirildi. Tahlil jarayonida iqtisodiy-statistik usullar, jumladan, taqqoslash, dinamik qatorlar tahlili, koeffitsiyentlar hisoblash hamda korelyatsion tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, soliq imtiyozlarining korxonalar faoliyatiga ta'sirini aniqlash maqsadida regressiya tahlili qo'llanildi. Natijalar vizualizatsiya vositalari yordamida umumlashtirilib, ularning amaliy ahamiyati asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq imtiyozlari asosida korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiy sharoitda muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu mexanizmlar orqali davlat iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga erishadi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlari nafaqat korxonalarining joriy xarajatlarini kamaytiradi, balki ularning uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Avvalo, soliq imtiyozlarining iqtisodiy mohiyatini tahlil qilish zarur. Soliq imtiyozlari korxonalarga beriladigan preferensiyalar bo'lib, ular soliqlarni kamaytirish, kechiktirish yoki ayrim hollarda butunlay ozod etish shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu vosita korxonalarining qo'lida qoladigan sof daromad miqdorini oshiradi va bu mablag'lar qayta investitsiya qilinishi orqali iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ishlab chiqarish va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun soliq imtiyozlari muhim rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlarining samaradorligi ularning maqsadli yo'naltirilganligiga bevosita bog'liq. Ya'ni, imtiyozlar aniq iqtisodiy natijalarni ko'zlab berilgandagina yuqori samaradorlikka erishiladi. Shu nuqtayi nazardan, quyidagi asosiy yo'nalishlar ajratib ko'rsatiladi:

1. Investitsion faoliyatni rag'batlantirish. Soliq imtiyozlari investitsiyalar hajmini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Korxonalar soliqlar kamaytirilgan sharoitda o'z mablag'larini asosiy kapitalga yo'naltirishga ko'proq moyil bo'ladi. Bu esa ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etishga olib keladi.

2. Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash. Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari yuqori xarajat talab qiluvchi yo'nalish hisoblanadi. Soliq imtiyozlari bu xarajatlarni qisman kompensatsiya qilib, korxonalarini innovatsiyaga undaydi.

3. Eksport salohiyatini oshirish. Eksport qiluvchi korxonalar uchun beriladigan soliq imtiyozlari ularning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Natijada valyuta tushumlari ortadi va milliy iqtisodiyotning tashqi barqarorligi mustahkamlanadi.

4. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish. Kichik biznes subyektlari uchun soliq yukining kamaytirilishi ularning bozorga kirib kelishini osonlashtiradi va faoliyatni kengaytirish imkonini yaratadi.

Mazkur yo'nalishlar asosida olib borilgan tahlillarni umumlashtirish uchun quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin (1-jadval):

1-jadval. Soliq imtiyozlarining asosiy yo'nalishlari va korxonalar faoliyatiga ta'siri¹

Soliq imtiyozi yo'nalishi	Qo'llash shakli	Ta'sir mexanizmi	Kutilayotgan iqtisodiy natija
Investitsion faoliyatni rag'batlantirish	Soliq stavkalarini kamaytirish, amortizatsiya imtiyozlari	Asosiy kapitalga yo'naltiriladigan mablag'lar hajmini oshiradi	Ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, modernizatsiya
Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash	R&D xarajatlarini soliqdan chegirish	Ilmiy-tadqiqot va tajriba ishlari xarajatlarini qisqartiradi	Yangi texnologiyalar joriy etilishi, innovatsion mahsulotlar
Eksportni rag'batlantirish	Eksport daromadlariga soliq imtiyozlari	Tashqi bozorda narx raqobatbardoshligini oshiradi	Eksport hajmining ortishi, valyuta tushumlari ko'payishi
Kichik biznesni rivojlantirish	Soddalashtirilgan soliq tizimi	Moliyaviy yukni kamaytiradi, yangi subyektlar kirishini osonlashtiradi	Bandlik oshishi, tadbirkorlik faolligi kengayishi
Hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash	Maxsus iqtisodiy zonalarda soliq imtiyozlari	Kam rivojlangan hududlarga investitsiya jalb etishni rag'batlantiradi	Hududlararo tafavutning qisqarishi, infratuzilma rivoji

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, soliq imtiyozlari turli iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha differensial tarzda qo'llanilib, har bir yo'nalishda o'ziga xos ta'sir mexanizmlariga ega. Ayniqsa, investitsion va innovatsion faoliyatga berilgan imtiyozlar korxonalar rivojlanishining asosiy drayveri sifatida namoyon bo'lmoqda. Eksportni rag'batlantirishga qaratilgan imtiyozlar esa tashqi iqtisodiy faoliyatni faollashtirib, milliy iqtisodiyotning valyuta tushumlarini oshirishga xizmat qiladi. Kichik biznes uchun yaratilgan soliq yengilliklari yangi tadbirkorlik subyektlarining paydo bo'lishiga va bandlik darajasining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, soliq imtiyozlarining kompleks va maqsadli qo'llanilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

1 Manba: muallif ishlanmasi

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlarining samaradorligi ularni qo'llash mexanizmlarining aniqligi va shaffofligiga ham bog'liq. Agar imtiyozlar tizimi murakkab yoki noaniq bo'lsa, korxonalar undan to'liq foydalana olmaydi. Shu sababli, mexanizmlarni takomillashtirish jarayonida quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

- Soliq imtiyozlarini berish mezonlarini aniq belgilash;
- Imtiyozlardan foydalanish jarayonini soddalashtirish;
- Raqamli texnologiyalar asosida monitoring tizimini joriy etish;
- Natijadorlikni baholash mexanizmlarini ishlab chiqish.

Alohida ta'kidlash joizki, soliq imtiyozlarining iqtisodiy samaradorligini baholashda kompleks yondashuv talab etiladi. Bunda faqatgina qisqa muddatli fiskal yo'qotishlar emas, balki uzoq muddatli iqtisodiy foyda ham inobatga olinishi zarur. Masalan, soliq tushumlarining vaqtincha kamayishi keyinchalik ishlab chiqarish hajmining ortishi, bandlik darajasining oshishi va eksportning kengayishi hisobiga qoplanadi.

Korxonalar faoliyatiga soliq imtiyozlarining ta'sirini chuqurroq tahlil qilish uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bu yerda asosiy e'tibor quyidagi indikatorlarga qaratiladi:

1. Korxonalar rentabelligi darajasi;
2. Investitsiyalar hajmi;
3. Ishlab chiqarish o'sish sur'atlari;
4. Eksport ulushi;
5. Bandlik darajasi.

Ushbu ko'rsatkichlar asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlari joriy etilgan tarmoqlarda iqtisodiy faollik sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida ijobiy o'sish tendensiyalari kuzatiladi (2-jadval).

2-jadval. Soliq imtiyozlarining korxonalar faoliyatiga ta'sir etishining nazariy mexanizmi²

Soliq imtiyozi turi	Qo'llash instrumenti	Ta'sir yo'nalishi	Ichki iqtisodiy mexanizm	Kutilayotgan natija
Foyda solig'i bo'yicha imtiyozlar	Stavkani kamaytirish, vaqtincha ozod etish	Moliyaviy resurslar oshishi	Sof foydaning ko'payishi → reinvestitsiya imkoniyatlari kengayishi	Investitsion faollik oshishi
QQS bo'yicha imtiyozlar	Nol stavka, kechiktirish, qaytarish	Aylanma mablag'lar yaxshilanishi	Naqd pul oqimining tezlashuvi → likvidlik darajasi oshishi	Ishlab chiqarish uzluksizligi ta'minlanishi
Investitsiya imtiyozlari	Soliq krediti, amortizatsiya preferensiyalari	Kapital qo'yilmalar rag'batlantirilishi	Xarajatlar kamayishi → investitsiya qarorlarining tezlashuvi	Modernizatsiya va kengayish
Innovatsion faoliyat imtiyozlari	R&D xarajatlarini chegirish	Texnologik rivojlanish	Risklarning kamayishi → innovatsiyaga kirish to'sig'i pasayishi	Yangi mahsulot va texnologiyalar
Eksportga yo'naltirilgan imtiyozlar	Eksport daromadlariga yengilliklar	Tashqi bozorga chiqish	Narx raqobatbardoshligi oshishi → eksport hajmining kengayishi	Valyuta tushumlari oshishi
Hududiy imtiyozlar	Maxsus zonalar, preferensial rejimlar	Hududiy rivojlanish	Investitsiya oqimi kam rivojlangan hududlarga yo'naltirilishi	Hududlararo tafovut qisqarishi

Ushbu jadval soliq imtiyozlarini oddiy "yengillik" sifatida emas, balki aniq iqtisodiy zanjir orqali ishlaydigan mexanizm sifatida ko'rsatadi. Eng muhim jihat — har bir imtiyoz bevosita natija bermaydi, balki ichki iqtisodiy mexanizm orqali ta'sir qiladi. Ya'ni: soliq kamayadi → resurs bo'shaydi → qaror o'zgaradi → iqtisodiy natija yuzaga keladi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlarining samaradorligi aynan shu zanjirning to'liq ishlashiga bog'liq. Agar imtiyoz berilib, lekin u investitsiya yoki innovatsiyaga yo'naltirilmasa, mexanizm uziladi. To'g'ri loyihalashtirilgan imtiyozlar esa korxonalar xulq-atvorini o'zgartiradi: passiv daromad olishdan faol rivojlanishga o'tkazadi. Shu sababli, zamonaviy yondashuvda soliq imtiyozlari fiskal vosita emas, balki iqtisodiy boshqaruv instrumenti sifatida qaraladi.

Shuningdek, soliq imtiyozlarini takomillashtirishda xalqaro tajribani o'rganish ham muhim hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, imtiyozlar aniq maqsadli dasturlar doirasida berilganda

2 Manba: muallif ishlanmasi

ularning samaradorligi yuqori bo'ladi. Masalan, ayrim mamlakatlarda soliq imtiyozlari faqatgina innovatsion loyihalar yoki eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishlar uchun taqdim etiladi. Bu esa resurslarning samarasiz taqsimlanishining oldini oladi.

Yana bir muhim jihat — soliq imtiyozlarining vaqt bilan cheklangan bo'lishidir. Doimiy imtiyozlar korxonalarni passiv holatga olib kelishi mumkin, vaqtinchalik imtiyozlar esa ularni faolroq ishlashga undaydi. Shu bois, takomillashtirish jarayonida imtiyozlarning amal qilish muddatini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosaviy jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Soliq imtiyozlari korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlashning samarali iqtisodiy vositasidir;
- Ularning samaradorligi maqsadli yo'naltirilganlik va shaffoflik darajasiga bog'liq;
- Raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish imtiyozlar natijadorligini oshiradi;
- Kompleks baholash yondashuvi orqali ularning uzoq muddatli ta'sirini aniqlash mumkin.

Umuman olganda, soliq imtiyozlari asosida korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, investitsion faollikni oshirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, soliq imtiyozlari asosida korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlari korxonalarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, investitsion faolligini oshirish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish hamda eksport salohiyatini kuchaytirishda samarali iqtisodiy instrument hisoblanadi. Ayniqsa, imtiyozlarning maqsadli yo'naltirilganligi va ularni qo'llash mexanizmlarining shaffofligi korxonalar faoliyatiga ijobiy ta'sirni yanada kuchaytiradi. Shu bilan birga, soliq imtiyozlari orqali iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni jadallashtirish, innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va hududlararo iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish imkoniyati yaratiladi.

Mazkur sohani yanada rivojlantirish va soliq imtiyozlari samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Soliq imtiyozlarini berish mezonlarini aniq iqtisodiy natijalarga bog'lash zarur, ya'ni imtiyozlar investitsiya hajmi, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport ko'rsatkichlari bilan uzviy integratsiya qilinishi lozim.
 2. Soliq imtiyozlarining amal qilish muddatini optimallashtirish orqali ularning vaqtinchalik va rag'batlantiruvchi xarakterini kuchaytirish maqsadga muvofiq.
 3. Imtiyozlardan foydalanish jarayonini raqamlashtirish va yagona elektron platformalar orqali boshqarish tizimini joriy etish lozim, bu esa shaffoflikni oshiradi va byurokratik to'siqlarni kamaytiradi.
 4. Soliq imtiyozlarining natijadorligini baholash bo'yicha tizimli monitoring va tahlil mexanizmlarini joriy etish zarur, bunda samaradorlik ko'rsatkichlari asosida qayta ko'rib chiqish amaliyoti yo'lga qo'yilishi kerak.
 5. Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan soliq imtiyozlarini kengaytirish va ularni ilmiy-tadqiqot hamda texnologik rivojlanish bilan bog'lash muhim ahamiyat kasb etadi.
 6. Hududlar kesimida differensial soliq imtiyozlarini qo'llash orqali kam rivojlangan hududlarga investitsiyalar oqimini rag'batlantirish lozim.
 7. Xalqaro tajribani o'rganish va moslashtirish asosida soliq imtiyozlari tizimini takomillashtirish, ayniqsa eksportga yo'naltirilgan va yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi tarmoqlarga ustuvor e'tibor qaratish zarur.
- Umuman olganda, soliq imtiyozlari mexanizmlarini ilmiy asoslangan holda takomillashtirish korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.E. Stiglitz. Economics of the Public Sector. – New York: W.W. Norton & Company, 2000. – 823 p.
2. H. Rosen, T. Gayer. Public Finance. – New York: McGraw-Hill, 2014. – 592 p.
3. V. Tanzi, H. Zee. Tax Policy for Developing Countries. – Washington, DC: IMF, 2000. – 56 p.
4. IMF. Managing Tax Incentives in Developing Countries. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2024.
5. OECD. Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax. – Paris: OECD Publishing, 2022.
6. OECD. Assessing Tax Relief from Targeted Investment Tax Incentives. – Paris: OECD Publishing, 2022.
7. IMF, OECD, World Bank, UN. Options for Low Income Countries' Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment. – Washington, DC: IMF, 2015.
8. E. Zolt. Tax Incentives and Base Protection. – New York: United Nations, 2015.
9. S. Demidova. An Assessment of the Effectiveness and Scale of Tax Incentives. – Basel: MDPI Economies, 2024.
10. W. Easterly. The Elusive Quest for Growth. – Cambridge: MIT Press, 2001.
11. C. Slattery, O. Zidar. Evaluating State and Local Business Tax Incentives. – Journal of Economic Perspectives, 2020.
12. M. Qarshiyeva. Tax Incentives and Their Impact on Investment. – International Journal of Artificial Intelligence, 2025.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

